

Universidade do Estado do Rio de
Centro de Educação e Humanidades
Instituto de Letras

Janeiro

Gabriella Pinheiro Lino

Raduan leu Nietzsche: os ecos da filosofia nietzschiana em *Lavoura Arcaica*

Rio de Janeiro

2021

Universidade do Estado do Rio de

**Centro de Educação e Humanidades
Instituto de Letras**

Janeiro

Gabriella Pinheiro Lino

Raduan leu Nietzsche: os ecos da filosofia nietzschiana em *Lavoura Arcaica*

Artigo apresentado ao Programa de Pós-graduação em Letras,
da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, como requisito
parcial para a integralização da disciplina de Textos Seminais.
Professor: Nabil Araújo.

Rio de Janeiro

2021

RADUAN LEU NIETZSCHE: OS ECOS DA FILOSOFIA NIETZSCHIANA EM *LAVOURA ARCAICA*.

Gabriella Lino

RESUMO

Este artigo oferece uma leitura de aproximação de *Lavoura Arcaica*, romance de Raduan Nassar, com a filosofia nietzschiana. Por compreendermos que, diante do horizonte de reflexões metodológicas de Friedrich Nietzsche sobre as tragédias, na construção do projeto literário e crítico, Nassar, um nietzschiano, apropriou-se das teorias do alemão, o objetivo desse texto é refletir os conceitos opostos-complementos *apolíneo* e *dionisíaco* que ecoam na narrativa nassariana.

Palavras-chave: *Raduan Nassar; Lavoura Arcaica; Nietzsche; Apolíneo; Dionisíaco.*

Raduan leu Nietzsche?

Afirmar que Raduan Nassar leu Friedrich Nietzsche parece uma fala simplista porque ela pode ser confirmada por um dado biográfico. O escritor paulista cursou filosofia na Universidade de São Paulo (USP), em 1957, data antecedente à publicação de seu primeiro romance *Lavoura Arcaica* (1975), o qual destacamos neste artigo como uma produção ressonante da filosofia de Nietzsche. Mas ao tomarmos como pressuposto que “ler Nietzsche” e conhecer as questões de ordem metodológica que circundam o pensamento do crítico é uma ferramenta não só conceitual, mas também teórica, notamos como fazer a aproximação do pensamento dele com o projeto literário de Nassar não é um ofício tão reducionista assim.

Assim como Raduan Nassar, Nietzsche é um autor de poucas publicações, mas suas produções reverberam e “produzem sozinhas os seus efeitos e vão mais longe do que poderia ir o seu criador” (REICHEMANN, 2020, grifos no original, p.203). No caso de Nietzsche, o reconhecimento de seus escritos como um divisor de águas da crítica literária, veio após a sua morte física e, do insólito do projeto literário de Nassar, depois da decisão de parar de escrever e dedicar-se a cuidar de galinhas. E, embora sejam produções com traços de distinção destacados, tanto o exercício de ler Nassar, quanto o de ler Nietzsche, convoca-nos à produção de outros textos que catalisem a vigorosidade dos projetos intelectuais destes autores.

Feitas essas ponderações *à lá Sainte-Beuve*, destaco que o objetivo desse texto não é identificar os ecos do pensamento de Nietzsche na produção de Raduan Nassar por fundamentos biográficos, mas pelo âmago teórico do projeto intelectual nietzschiano e a essência dele no

romance nassariano, *Lavoura Arcaica*. Sendo assim, damos preferência a refletir sobre as passagens do livro que destacam os elementos apolíneos e dionisíacos, os impulsos artísticos da cultura grega, segundo Nietzsche, na relação entre os irmãos André e Pedro. E também a pensar *Lavoura Arcaica* como um romance de narrativas que se assemelham às tragédias. Para essa leitura, utilizaremos as reflexões nietzschianas sobre as tragédias gregas e as ponderações de Antonio Crul (2020) e Brunilda Reichmann e Paulo Pellisari (2020), críticos comparatistas da narrativa de Nassar com a filosofia de Nietzsche.

Tragédia anunciada:

Apontamos Raduan Nassar como um leitor de Friedrich Nietzsche porque pressupomos que ele se vale da filosofia do crítico no seu projeto intelectual. Em *O Nascimento da tragédia: Helenismo ou pessimismo* (1872), a filosofia nietzschiana desenvolve uma análise filológica, metodológica e histórica do projeto estético-literário de um tragediógrafo (ARAÚJO,2020). Através dos conceitos-fundamento, *apolíneo* e *dionisíaco*, Nietzsche defende que o nascimento de uma tragédia se dá pela articulação desses opostos-complementos. Assim, há uma constituição condutiva e teórica para compor uma tragédia, e as ferramentas que o filósofo disponibiliza podem ser uma metodologia, a ser executada por um artífice — a figura do gênio (ARAÚJO,2020);(NIETZSCHE, 2005,p.35). Na criação artística nietzschiana, o gênio é o indivíduo o qual se propõe a uma inversão “dos valores morais e tradicionais”, por isso ele aprecia a contradição a realidade plasmada, como acontece em *Lavoura Arcaica* (REICHEMANN,2020, p.209).

No projeto intelectual de Raduan Nassar, autor que aqui consideramos ser o nosso gênio, há uma essência sobrepujante de uma leitura de Nietzsche. O enredo do filho transgressor, anticristão e imoral que é membro de uma família tradicional e foge de casa porque está fadado ao imperdoável, por ser apaixonado pela irmã, é, de fato, uma tragédia anunciada. O romance, que se passa na consciência de André, traz o estigma de uma ruptura desde o seu início. Quando André, um dos sete filhos, inicia a narrativa, o mal já foi semeado, ele já está exilado numa pensão e, por isso, Pedro, o irmão, deve buscá-lo. E não é diferente o momento em que retorna, uma vez que ele rompe com a ordenação da casa, o castigo — o epílogo — por ter sacrificado o nome da família, deve acontecer. Além disso, outros elementos confirmados durante a narrativa exploram as tramas trágicas: a metaforização da natureza, os ritos sagrados, o papel central da mesa da casa na comunhão entre a família e a figura do avô, um ancestral que reside

na memória dos membros da casa cujas palavras são convocadas para instrução dos personagens.

Na leitura de Nassar, o impulso vital que move o homem, André, da mesma forma que está em Nietzsche, é o desejo, é a articulação de uma vontade, a qual acata um princípio cristão. Assim sendo, a deturpação do personagem à doutrina atinge os princípios de uma imagem do “cristianismo como a mais extravagante figuração do tema da moral” (NIETZSCHE, 2005, p.19). E é justamente na contradição aos juízos e a ruptura com o já estabelecido, com o que é *maktub*, em tradução do Árabe, o predestinado, está escrito, que o projeto literário e crítico de Raduan se firma (NASSAR, 1989, p.89). É pela conservação de quem se senta à direita do pai — Pedro, Rosa, Zuleika e Huda — e não transgride os princípios, que os membros os quais ensinam a ruptura — André, Ana, Lula e a mãe, esta culpabilizada pelo desencaminhamento dos filhos — devem ser responsabilizados e punidos (NIETZSCHE, 2005).

Logo, é pelo liame da contradição que Raduan constrói o insólito da trama, pelas forças simbólicas e impulsos estéticos apolíneos-dionisíacos, indo em direções opostas, como na teoria da tragédia de Nietzsche, que a atmosfera festiva das comemorações culturais da família é levada ao trágico ao final do romance. Assim, por essas razões e pela reflexão que se seguirá sobre os ecos apolíneos e dionisíacos em *Lavoura Arcaica*, depreendemos o gênio, Raduan Nassar, como um leitor dedicado do filósofo alemão como um nietzschiano.

A semente do mal

Nietzsche em *O Nascimento da tragédia: Helenismo ou pessimismo* (1872) destaca dois impulsos estéticos da criação artística das tragédias gregas: o *apolíneo* e o *dionisíaco* (NIETZSCHE, 2005). Para ele, esses opostos-complementos devem ser pensados de forma emparelhada, o *apolíneo* recupera a beleza, a auto-exaltação e a racionalidade de Apolo — deus do sol — e o *dionisíaco*, o deleite ao prazer, aos impulsos e ao vinho, regido pela divindade Dionísio — deus do vinho (NIETZSCHE, 2005, p.25).

Ambas representações ecoam na narrativa de *Lavoura Arcaica* (1975), pois o livro de muitos temas — tradição, religiosidade, patriarcalismo, entre outros —, é, em princípio, a diegese da adoração às formas, à natureza e também da embriaguez, do delírio, do descentramento. Haja vista que o romance conta uma história de fuga e de transgressão de André, um filho nada pródigo que, por cultivar uma paixão por uma de suas irmãs, vê-se inconformado por não poder alimentar o seu prazer e, por isso, foge da lavoura. A partir disso,

a Pedro, o irmão primogênito, é designada a incumbência de resgatar o “filho perdido” e reincorporá-lo ao seio da família (NASSAR,1989):

Pedro, traga ele de volta e não diga nada pro teu irmão e nem pras tuas irmãs que você vai, mas traga ele de volta, e enquanto eu dizia deixe disso, mãe, deixe disso, ela ainda pôde dizer eu vou agora amassar o pão doce que ele gostava tanto, ela disse me apertando como se te apertasse, André (NASSAR, 1975, p.36).

Neste encontro, no quarto de uma pensão de um interior, André, embriagado, revela a Pedro o motivo de seu êxodo: “Era Ana, era Ana, Pedro, era Ana a minha fome” (NASSAR, p.107). A conversa, regada a vinho, deixa Pedro estagnado enquanto impulsiona André a fazer outras revelações: “num acesso louco eu fui gritando “você tem um irmão epilético, fique sabendo, volte agora pra casa e faça essa revelação, volte agora e você verá que as portas e janelas lá de casa hão de bater com essa ventania” (NASSAR, 1989, p.39).

Desse ponto em diante, “a trama canhota” de André se circunscreve à essência de Dionísio, em Nietzsche, o homem cuja noção moral é uma antítese, um contestador que vai de encontro à imoralidade, um anticristão que rompe com “padrões absolutos” (NASSAR,1989, p.39);(NIETZSCHE, 2005,p.25). Bem como Dionísio, André simboliza a transgressão da ordem, porque é por conta das forças do desejo dele que há um movimento na estrutura familiar patriarcal, essencialmente apolínea. Ao contrário de André, a família da *Lavoura Arcaica*, em especial, o pai Iohána e Pedro, conservam o estado das coisas, desde a divisão das tarefas da casa até os lugares que sentam à mesa: “podia-se quem sabe dizer que a distribuição dos lugares na mesa (eram caprichos do tempo) definia as duas linhas da família”(NASSAR,1989, p.155).

Para Antonio Crul (2020) “a relação apolíneo-dionisíaco na obra, *Lavoura Arcaica* [...] é flagrante, [...] as personagens representam essas polaridades em tensão: André tende para o *dionisíaco* e Pedro e o pai para o *apolíneo*”(REICHEMANN,2020, grifo no original, p.211). André, que narra a trama a partir do seu fluxo de consciência, lavra na sua essência a transgressão, o ímpeto, o antagonismo que “é o sintoma de algo muito maior” (REICHEMANN,2020, p.203): “é tudo tão frágil que basta um gesto supérfluo para afastarmos de perto o curador impertinente das virtudes coletivas: e que guardião da ordem é este? ” (NASSAR,1989, p.132).

Logo, Iohána e Pedro semeiam o *apolíneo*. Se o pai dita as normas, as leis e os comportamentos da casa, o primogênito as preserva. Não é em vão que, quando André foge, é Pedro o responsável por resgatá-lo em busca de conservar a imagem da família. Além deles, a mãe, que não tem nome, e as irmãs, Ana, Huda, Rosa e Zuleika, são sujeitadas ao sistema familiar patrilinear e destinadas ao trabalho doméstico da lavoura. As mulheres da fazenda

também são elementos de conservação do *apolíneo*. Diferentemente de Lula, o filho mais novo, o qual tinha na fuga de André a expectativa da ruptura com as imposições do pai. Crul cita que “a família de Iohána, inconscientemente, sabe que traz em si a causa da sua própria ruína” (REICHEMANN,2020, p.211). E, conseqüentemente, o que escapa a “civilização” deste sistema, ameaça “a sobrevivência [...] e certamente a questão erótica ocupa lugar de destaque como inimiga do equilíbrio” (REICHEMANN,2020, p.211).

Conforme Crul, a relação apolíneo-dionisíaca em *Lavoura Arcaica* conflita, sobretudo, entre os irmãos (REICHEMANN,2020, p.203). Isto é, na ligação entre os consanguíneos, dentro de um sistema familiar que é patriarcal e ultraconservador, o movimento de ir buscar o filho “tresmelhado” só poderia ser feito pelo primogênito (NASSAR,1989, p.16). Como um dos símbolos da tradição, Pedro, cuja dureza de um pilar, está representada em seu nome, tem o encargo de reparar a imagem da família, de manter os desígnios do Pai, de trazer a harmonia para o conflito da transgressão de André.

Pedro herda do pai, Iohána — uma figura aristocrática que transmite a moral familiar por meio dos sermões e parábolas que prega — e do avô, que, mesmo morto, tem as suas palavras preservadas como símbolos de sabedoria, o legado de conservar a racionalidade: “você não sabe o que todos nós temos passado esse tempo da tua ausência, te causaria espanto o rosto acabado da família [...] ele disse misturando na sua reprimenda um certo e cada vez mais tenso sentimento de ternura [...] um tanto solene (como meu pai) (NASSAR,1989, p.16).

E a unidade da força das palavras do pai é estendida a Pedro como uma luz que instrui os limites. Assim como Apolo, “a divindade da luz”, o primogênito conscientiza o comportamento de André e tenta reparar a violação. O ato de reintegrar André à lavoura, é como uma restauração dos limites os quais são cerceados por uma linha que não se pode ultrapassar, uma “limitação mensurada” (NIETZSCHE, 2005,p.29). Para Nietzsche, a imagem de Apolo é forjada em um princípio de individualização, pois a luz que ilumina “a realidade grosseira”, projeta-se em face da aparência e da racionalidade dele (NIETZSCHE, 2005,p.30). Apolo, pela sua soberana natureza solar, paira sobre os homens para clarificar e, com isso, entusiasma a razão. Em *Lavoura Arcaica*, não é diferente, apesar do avô e do pai serem signos de uma iluminação para a consumação dos costumes, é Pedro que simboliza a “luz” para a violação de André. A oferta de retorno, em vista do reequilíbrio da lavoura, configura-se como um resgate da racionalidade de André, que sempre esteve às ordens da hierarquia da casa:

enquanto uma brisa impertinente estufava as cortinas de renda grossa, que desenhava na meia altura dois anjos galgando nuvens, soprando tranquilos clarins de bochechas infladas, me larguei na beira da cama, os olhos baixos, dois bagaços, e foram seus

olhos plenos de luz em cima de mim, não tenho dúvida, que me fizeram envenenado, e foi uma onda curta e quieta que me ameaçou de perto, me levando impulsivo quase a incitá-lo num grito “não se constranja, meu irmão, encontre logo a voz solene que você procura, uma voz potente de reprimenda, pergunte sem demora o que acontece comigo desde sempre, componha gestos, me desconforme depressa a cara, me quebre contra os olhos a velha louça lá de casa”, mas me contive, achando que exortá-lo, além de inútil, seria uma tolice (NASSAR,1989, p.15).

No entanto, diferente do irmão, André até concebe uma iluminação, mas ela está pairada sobre o *dionisíaco*. Desde a consciência dele, que conduz a narração de *Lavoura Arcaica*, até as suas ações, André é signo de um desejo, é o impulso de um instinto, ele é movido pela força da paixão sensual que sente pela irmã. Bem como Dionísio, o deus do vinho e da celebração, André se opõe às convenções e se deleita “ao nível de desprendimento de si próprio” (NIETZSCHE, 2005,p.35). Com isso, é justamente a inconsciência dele que conduz a trama nassariana, é pelos devaneios e pela embriaguez que André busca contestar a realidade plasmada que é viver as vontades do pai: “senti que a qualquer momento eu poderia também explodir em choro, me ocorrendo que seria bom aproveitar um resto de embriaguez que não se deixara espantar com sua chegada para confessar, quem sabe piedosamente” (NASSAR,1989, p.16).

Segundo Brunilda Reichmann e Paulo Pellissari (2020), é a “atmosfera de beberagem narcótica” a qual André se submete que reverbera a identidade dionisíaca dele (REICHEMANN,2020, p.35). Ao narrar a trama pelo seu olhar descomedido e descentrado — afinal, em *Lavoura Arcaica*, a linearidade é expressa apenas nas palavras do pai, a narrativa mesmo não se passa em um tempo contínuo —, André se revela epilético e confessa que está embriagado. Por isso, até da representação do conflito inegociável, o incesto, o qual é insinuado durante toda a trama, deve-se questionar: ele aconteceu ou é um elemento cênico e dissoluto do projeto de Nassar?

O fato dele embebedar-se para prover os seus devaneios e pensamentos é não só uma torrente de metáforas para a narrativa, como confirma a analogia com a embriaguez dionisíaca, porquanto, para André, embriagar-se é romper as convenções impostas pelo seu patriarca. Beber do vinho, deliberadamente, longe do alcance do olhar do pai, fora das festas culturais de celebração da família de imigrados do Líbano, é a oportunidade de questionar os princípios os quais sustentam a casa:

gritei de boca escancarada, expondo a textura da minha língua exuberante, indiferente ao guardião escondido entre meus dentes, espargindo coágulos de sangue, liberando a palavra de nojo trancada sempre em silêncio, “era eu o irmão acometido, eu, o irmão exasperado, eu, o irmão de cheiro virulento, eu, que tinha na pele a gosma de tantas lesmas, a baba derramada do demo, e ácaros nos meus poros, e confusas formigas nas

minhas axilas, e profusas drosófilas festejando meu corpo imundo (NASSAR,1989, p.107).

Como citam Reichemann e Pellisari, o *dionisíaco* é “uma referência potencializada” da trama (REICHEMANN,2020, p.35). Quando André bebe do vinho, ele lembra com fascínio das danças de Ana, num fluxo de consciência palavroso que mais parece um sonho, um ensejo do seu inconsciente: “foi assim que Ana, coberta com as quinquilharias mundanas [...] varando com a peste no corpo o círculo que dançava, introduzindo com segurança, ali no centro, sua petulante decadência”(NASSAR,1989, p.16). O vinho é para André a bebida que o pai serve à medida, ao lado dos alimentos sagrados na mesa da casa, e, ao mesmo tempo, o indulto para a ruptura com a tradição. E, quando acompanhado da música, o vinho traz ao personagem uma “sensibilidade embriagada” que rompem “as forças instintivas [...] e os valores patriarcais que imperam em sua casa”(REICHEMANN,2020, p.40).

Nas palavras de Nietzsche, a música surge da necessidade dos homens de dar forma a intensificação aos símbolos da essência artística (NIETZSCHE, 2005,p.35). Em *Lavoura Arcaica*, a materialização do ritmo e da harmonia das danças de Ana, ao som da flauta do tio, conservam uma musicalidade tanto apolínea quanto dionisíaca. Ao passo que, a música, apolínea por essência, impulsiona a forças, como nos festivais dionisíacos dos gregos, que levam-na a dançar ao centro da roda: “uma dança sensual, ela vai ao centro e a roda então vibrante acelerou o movimento [...] Ana (que todos julgavam sempre na capela) surgiu impaciente numa só lufada” (NASSAR,1989, p.186);(ARAÚJO, 2020). Enquanto André, que a observa, sexualiza a dança e responsabiliza Ana pelos delírios e embriaguez: “essa minha irmã, sabia molhar a sua dança, embeber a sua carne, castigar minha língua no mel litúrgico daquele favo, me atirando sem piedade numa embriaguez, me pondo convulso e antecedente” (NASSAR,1989, p.188).

Apesar disso, o *dionisíaco*, tão avultado na trama pelas danças, festas, pelos delírios orgiásticos de André e celebração da família, na verdade, resvala-se ao *apolíneo*. Ao convencer André a voltar para casa, Pedro leva o irmão e também o segredo que pode desmoronar a lavoura. Assim sendo, ele conduz André à família, que no dia posterior ao retorno, realiza uma festa de comemoração. Durante a festa, no momento em que André observava a dança de Ana, “Ana sempre mais ousada, mas petulante, inventou um novo lance alongando o braço, e, com graça calculada (que demônio mais versátil!)”, Pedro vai até o pai e conta sobre a paixão de André (NASSAR,1989, p.188). E Iohána, num impulso, lança a mão de uma alfange e mata a

filha “com a rajada de sua ira, meu pai atingiu com um só golpe a dançarina oriental” (NASSAR,1989, p.190). E em seguida, o pai infarta de desgosto.

Dessa forma, a atmosfera celebrativa da lavoura vocifera a consciência apolínea, paira na racionalidade diante da transgressão, a tragédia na narrativa se estabelece, porque a tradição foi rompida por um contestador, por um anticristão que queria ter o seu desejo contemplado. E, em razão disso, apesar de ser André quem descumpra a tradição e semeia o mal da casa, é o símbolo do desejo dele que morre. Na oposição complementar entre o *dionisíaco* e o *apolíneo*, na *Lavoura Arcaica*, a inconsciência de André, a qual dá corpo à trama, é recuperada pelo *apolíneo*, pela preservação do estado das coisas. Logo, as concessões feitas no percurso de transgressão, são recuperadas por uma ordenação maior que ele está submerso: a tradição.

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, Nabil. Teoria da Literatura e História da Crítica: momentos decisivos. 1º. ed. Rio de Janeiro: Eduerj, 2020. 390 p. v. 1.

DE SOUZA, Roberto Acízelo. Chales Augustin Sainte-Beuve. In: UMA IDEIA moderna de literatura. 1º. ed. Chapecó: Argos, 2011. v. 1.

NASSAR, Raduan. **Lavoura Arcaica**. 3º ed. São Paulo: Companhia das Letras, 1989.

NIETZSCHE, Friedrich. **O nascimento da tragédia: ou Helenismo e pessimismo. Tradução: Jacob Guinsburg. 2º. ed. Rio de Janeiro: Companhia das Letras, 2005. v. 8.**

REICHMANN, Brunilda T.; PELLISARI, Paulo Roberto. **Lavoura Arcaica e o dionisíaco: a interface entre a narrativa e o mito. In: REICHMANN, Brunilda T. Relendo Lavoura Arcaica. 1º. ed. Curitiba: Produção Independente, 2007. v. 1, p. 31-55.**

REICHMANN, Brunilda T.; CRUL, Antonio. **A Filosofia Nietzscheana e Lavoura Arcaica: A transvaloração e a transmutação de André. In: REICHMANN, Brunilda T. Relendo Lavoura Arcaica. 1º. ed. Curitiba: Produção Independente, 2007. v. 1, p. 210-229.**